

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protssesualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Уголовный кодекс ДНР. Принят Постановлением Верховного Совета ДНР № ВС 28-1 от 19.08.2014 / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-rotsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

УДК 347.965.4
DOI

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Адвокатура является одним из институтов правовой системы, который выполняет важную функцию – защита и представительство прав и интересов лица. Однако наравне с адвокатурой существует, предусмотренное законодательством (в частности, гражданским процессом), «представительство», которое допускает юристов, не получивших статус адвоката, лиц без высшего юридического образования, а также лица без какого-либо образования на рынок юридических услуг, чем противоречит понятию «квалифицированная юридическая помощь».

Ключевые слова: адвокатская монополия, квалифицированная юридическая помощь, адвокатура

LAWYER MONOPOLY: NATIONAL TRENDS AND FOREIGN EXPERIENCE

TRANDAFILOVA I.V.,
Lecturer of the Department of Civil and Business Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

MUSEJCHUK D.Y.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The bar is one of the institutions of the legal system, which performs an important function – the protection and representation of the rights and interests of a person. However, on a par with the bar, there is a «representation» provided for by law (in particular civil procedure), which allows lawyers who have not received the status of a lawyer, persons without higher legal education, as well as persons without any education to the legal services market, which contradicts the concept of «qualified legal assistance».

***Keywords:** lawyer monopoly, qualified legal assistance, advocacy*

Постановка задачи. Экономические и социально-политические преобразования в современной Донецкой Народной Республике привели к росту новых общественных отношений и методов их регулирования. Учитывая это, возросла общественная потребность в получении квалифицированной юридической помощи, ценность которой как социального блага заключается, в частности, в том, что лицо особенно чувствует в нем необходимость именно в случае нарушения его субъективных прав. Поэтому важным элементом содержания права на юридическую помощь является ее предоставление прежде всего при защите прав и свобод человека и гражданина квалифицированным сообществом адвокатов.

Актуальность темы обусловлена активными процессами становления в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) гражданского общества и правового государства, которые

выдвигают на первый план проблему обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Реализация закрепленного в Конституции ДНР положения о высшей ценности прав и свобод человека и гражданина невозможна без эффективной системы общих и специально-юридических гарантий их обеспечения. Юридическая помощь является одним из важных юридических средств, необходимым элементом механизма обеспечения прав и свобод. Довольно часто рядовые граждане, не имеющие специальных юридических знаний и навыков, чтобы эффективно использовать правовые средства для реализации и защиты своих интересов, нуждаются в профессиональной помощи юриста, однако не всех юристов можно отнести к «профессионалам своего дела», чем и обуславливается создание «адвокатской монополии», которая раз и навсегда устранит проблемы присутствия на рынке юридических услуг недостаточно квалифицированных кадров, которые, в свою очередь, оказывают некачественную юридическую помощь, чем и дестабилизируют юридический рынок услуг.

Актуальность рассматриваемых проблем также связана с задачами усовершенствования действующего законодательства, по аналогии с Российской Федерацией и их «концепцией регулирования юридического рынка услуг», а также с опытом в данной сфере зарубежных государств. И хотя право на юридическую помощь закреплено конституционно, до сих пор не выработано единых принципов и стандартов его реализации и обеспечения. Кроме того, в некоторых отраслях право на юридическую помощь или закреплено недостаточно полно, или вообще отсутствует. Например, указанное право является важным в случае привлечения лица к административной ответственности, однако оно фактически не отражено в нормах административного права и процесса.

Поэтому, учитывая важность юридической помощи как особой гарантии прав, свобод и законных интересов, есть потребность в научном исследовании этого феномена по совершенствованию механизмов гарантирования права на профессиональную юридическую помощь (адвокатскую монополию).

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследований, касающихся отдельных вопросов юридической помощи и «адвокатской монополии», стоит назвать труды таких

ученых, как: И.Ю. Гловацкий, Р.Э. Акопян, Т.Б. Вильчик, А.Д. Святоцкий, О.В. Невская, В.Л. Кудрявцев, Т.В. Варфоломеева, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко, М.Б. Смоленский, С.А. Деханов, Е.Ю. Бова, А.В. Коршенко, Е.А. Терела, В.М. Исакова.

Целью статьи является анализ совершенствования механизмов гарантирования права на профессиональную юридическую помощь посредством создания «адвокатской монополии».

Изложение основного материала исследования. За помощью к юристам на протяжении жизни обращается, по сути, каждый человек. Ведь цивилизованный способ ведения бизнеса, обеспечения жизнедеятельности, защиты прав, свобод и интересов физических лиц требуют профессионального юридического сопровождения каждого этапа предпринимательской и другой деятельности. Поэтому для защиты своих прав и интересов юридические и физические лица все чаще обращаются за правовой (юридической) помощью к компаниям, которые предоставляют юридические услуги на профессиональной основе [1, с. 64]. В научных источниках отмечается, что наличие у лиц субъективных прав характерно уже для ранних этапов государственности. В этот же период можно проследить и зарождение права на юридическую помощь. основополагающий этап развития права на юридическую помощь связан с возникновением государства, суда и, как следствие, «разнообразия» судопроизводства.

В соответствии с положением ст. 41 Конституции ДНР каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [2]. Несмотря на конституционное закрепление соответствующего права, ни в Конституции, ни в действующем законодательстве не приведены дефиниции юридического понятия «квалифицированная юридическая помощь». Что касается юридического понятия «квалифицированная юридическая помощь», то потребность в его дефинировании четко связана с необходимостью одинакового его понимания и применения, учитывая особое конституционно-правовое назначение. Между тем в Законе ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» это понятие раскрыто только относительно характера юридической помощи, предоставляемой адвокатами в рамках их адвокатской деятельности, и не имеет общего характера [3]. Соответственно, недостаточная ясность

конституционного термина «квалифицированная юридическая помощь», как и его отсутствие в других нормативных правовых актах, определяет потребность в выработке его общеобязательной (легальной) нормативной дефиниции.

По мнению исследователей, правовую помощь следует рассматривать как квалифицированную юридическую помощь, деятельность лиц, обладающих специальными знаниями в области права для предоставления качественных правовых услуг [4, с. 38].

Квалифицированная юридическая помощь – это достаточно сложная, внутренняя согласованная совокупность многих составляющих (в частности, это субъекты, качество, цели и т.п., которые существуют и действуют в юридической сфере). В свое время классик процессуальной мысли М. Каппеллетти, анализируя историческое развитие и существующее на тот момент положение в сфере юридической помощи, выделял три основных тезиса: «юридическая помощь стала правом, которое охраняет действующее законодательство; эта охрана требует вспомогательных действий со стороны государства; и эти действия должны эффективно, а не формально, гарантировать это право» [5, с. 28].

Одним из важных субъектов гарантирования права человека на профессиональную правовую помощь выступает, конечно, адвокатура. Как отмечает по этому поводу Т.Б. Вильчик, именно институт адвокатуры должен стать одной из ведущих структур правовой системы, способной эффективно контролировать соблюдение органами государственной власти прав и законных интересов человека благодаря осуществлению общественно значимых публичных функций, в частности: защиты общества в лице каждого его члена; профессионально-правового контроля за обеспечением органами государственной власти конституционных прав и свобод человека; законотворческой инициативы [6, с. 74].

Через адвокатуру как институт гражданского общества правовое государство обеспечивает своим гражданам возможность реализовать их права и свободы, используя при этом гарантированное государством право на юридическую помощь.

Рассматривая профессиональную юридическую помощь сквозь призму адвокатской деятельности, стоит сосредоточить внимание на понятии «адвокатская монополия». Под «адвокатской монополией» понимается объединение профессионалов для оказания квалифицированной юридической помощи по единому стандарту во

всех видах судебного производства. [7, с. 317]. Наиболее значимыми задачами данного института является обеспечение равного доступа к юридическим услугам высокого качества, повышение уровня правовой культуры граждан, а также повышение эффективности деятельности судов и правоохранительных органов и искоренения из законодательства случаев осуществления представительства неквалифицированным лицом.

Главным различием представительства и адвокатуры является то, что представительство в суде вправе осуществлять любые лица независимо от образования, моральных качеств и практического опыта, а адвокаты призваны участвовать в осуществлении правосудия и оказывать профессиональную квалифицированную правовую помощь, обязательным условием которой является наличие высшего юридического образования.

Участие адвоката обязательно в уголовном процессе, однако если обратиться к нормам Гражданского процессуального кодекса Донецкой Народной Республики (далее – ГПК ДНР), то в ст. 49 установлено, что граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Требования к представителю, указанные в ст. 49-54 ГПК ДНР, заключаются в том, что он должен быть дееспособным лицом, имеющим надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела [8]. Таким образом, в гражданском процессе представителями могут быть юристы, не получившие статус адвоката, лица без высшего юридического образования, а также лица без какого-либо образования [9, с. 68]. Собственно, «адвокатская монополия» должна исправить данную ситуацию, т.е. участие адвоката должно быть обязательно в каждом судебном процессе, в том числе и в гражданском.

«Адвокатская монополия» – это практика, которая существует во многих странах. Сегодня монополия существует в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, во всех странах Латинской Америки.

В Японии осуществление любой юридической деятельности без статуса адвоката считается преступлением [10, с. 317].

Адвокатская деятельность США не является абсолютной «адвокатской монополией», так как в судах интересы лица в гражданской сфере могут представлять его родственники без лицензии адвоката, однако должны обязательно иметь диплом об окончании юридического университета.

Система адвокатуры США представлена адвокатскими ассоциациями штатов, формирующих общегосударственную Американскую ассоциацию адвокатов [11, с. 218]. Она объединяет всех адвокатов, является высшим самоуправляемым органом адвокатов в США. Руководящим ее органом является палата делегатов Ассоциации.

Система подготовки адвокатов в США различается от штата к штату, однако в целом предусматривает три этапа [11, с. 294]. Первый этап – это получение высшего юридического образования. Стоит отметить, что США – капиталистическая страна и попасть в университет без финансов или же наивысшего балла по аттестации в школе невозможно. На данном этапе отсеивается огромное количество желающих получить статус адвоката.

Второй этап состоит в прохождении экзамена на проверку личностных качеств и знания этики адвокатской деятельности. На третьем этапе необходимо сдать квалифицированный экзамен, который состоит из 100 ситуационных задач, и оплатить взнос за получение статуса адвоката с автоматическим зачислением в Американскую ассоциацию адвокатов.

После прохождения всех вышесказанных этапов на рынок юридических услуг выходит всесторонне развитый адвокат, для которого в первую очередь важен его авторитет среди таких же адвокатов. Именно этим и обусловлен столь высокий авторитетный статус адвокатских компаний во всем мире. «Адвокатскую монополию» США поддерживает Американская ассоциация адвокатов, так как они не хотят, чтобы на рынке юридических услуг появились лица, которые будут позорить хваленые американские компании.

Во Франции адвокатура является важным субъектом в системе правосудия и более того: Франция является одной из тех стран, в которых также успешно действует «адвокатская монополия» на все виды судебного производства. Она даже ярче выражена, чем в других европейских странах. Возможность того, что сторону в суде будет представлять лицо, не являющееся адвокатом, крайне мала, при этом оно ограничивается первой инстанцией.

Впрочем, понятие монополии имеет и обратную сторону. Она распространяется на самих адвокатов, статус которых несовместим с осуществлением ими других видов профессиональной деятельности, чаще всего это связано с предпринимательской

деятельностью. Независимо от сферы юридической специализации «адвокатская монополия» предусматривает принудительное повышение профессионального уровня.

Особенностью адвокатуры Франции является объединение адвокатов по судебным округам под контролем трибунала высшей инстанции. Коллегии (ордина) адвокатов действуют как независимые самоуправляющиеся образования.

Общегосударственные функции самоуправляющегося профессионального объединения Франции выполняет Адвокатская палата. Во Франции существует около 180 палат, насчитывающих более 49 000 адвокатов [12, с. 246].

Как и в любом другом государстве, во Франции существуют требования на должность адвоката: обязательное наличие французского гражданства или гражданства государства-члена ЕС; наличие диплома магистра права I степени или эквивалентный ему диплом; наличие Сертификата о присвоении статуса адвоката.

В настоящее время получить Сертификат о праве на осуществление адвокатской деятельности во Франции, который дает право поступить в Адвокатскую палату, можно лишь после полутора лет обучения в подготовительном центре регионального уровня [12, с. 281]. Только по результатам сдачи вступительных экзаменов и при наличии диплома юриста осуществляется запись в подготовительный центр. Весь курс обучения состоит из трех этапов, каждый из которых длится 6 месяцев. В процессе первого периода изучаются общие вопросы деятельности адвокатов, а именно: статус, профессиональная этика, практические аспекты адвокатской деятельности. Второй период посвящен индивидуальной программе обучения в Местном центре профессионального обучения адвокатов (CRFPA) или в Профессиональной школе обучения коллегии адвокатов (EFB), которая заканчивается презентацией профессионального проекта, что позволяет кандидату определиться с конкретной сферой деятельности [13, с. 143]. Суть третьего этапа составляет стажировка у адвоката. После завершения обучения кандидат сдает экзамен, который состоит из письменной и устной частей. Лицо считается успешно сдавшим экзамен, если в конечном итоге наберет 130 и более баллов. После получения сертификата о присвоении статуса адвоката лицо приносит присягу перед Апелляционным судом. После этого молодой адвокат проходит

стажировку на протяжении 2-х лет, обучается непосредственно в рабочем процессе как ассистент адвоката, а также молодой адвокат должен обязательно пройти 200 часов обучения в той же Школе формирования адвокатов в модулях, ориентированных уже на определенную специализацию, и к тому же обязательно должен участвовать во всех учебных мероприятиях, организуемых соответствующей коллегией адвокатов для стажеров [13, с. 160].

Важен и вопрос профессиональной ответственности адвоката за свои услуги. Речь идет прежде всего о гражданско-правовой ответственности, основания для которой возникают как за пределами процесса, так и в его рамках. Так, возможно рассмотрение вопроса о возмещении клиенту ущерба, возникшего вследствие халатности при оказании услуг или умышленных действий самого адвоката. Требование соответствия адвоката моральным принципам, действующим в этой профессии, является вторым плюсом режима «адвокатской монополии» во Франции [12, с. 290]. Примером может быть требование о том, что лицо, в отношении которого вынесен приговор по уголовному делу, не может быть адвокатом. Лицо, претендующее на звание адвоката или уже его имеющее, не может быть осуждено за деяния, несовместимые с достоинством и порядочностью. Также он не может иметь серьезных дисциплинарных или административных проступков. Это связано с тем, что адвокаты Франции с начала своего появления отличались высоким уровнем профессиональной этики. Они испокон веков придерживаются традиций своего сообщества. Достоинством частного лица является личное достояние; достоинством адвоката является достояние всего состояния (цеха) адвокатов.

По обеспечению принципов независимости и соблюдения профессиональной тайны во Франции существуют жесткие требования и гарантии, с точки зрения клиентов бизнес-адвокатов это очень важно. Если работа с новым клиентом ставит адвоката или его бюро в конфликтную ситуацию, он обязан отказаться от ведения этого дела. Достаточно жесткие ограничения в рекламе также обязательны к соблюдению. В своем поведении и высказываемых им оценках адвокат обязан проявлять сдержанность. Правила профессиональной этики должны соблюдаться и в отношениях с клиентами, и в отношениях между

адвокатами – это способствует формированию отношений в сообществе, когда все уважают друг друга.

Что касается «адвокатской монополии» во Франции, то стоит отметить, что она также не абсолютна. У многих специализированных инстанциях при рассмотрении дел посредничество адвоката совсем не требуется [14, с. 430].

В Государственном совете и кассационном суде, которые являются верховными судебными инстанциями во Франции, действует монополия «адвокатов в советах», это отдельная категория специальных адвокатов, которые обладают особым статусом, назначает их министр юстиции.

Более того, введение «адвокатской монополии» во Франции способствовало развитию института бесплатной правовой помощи. В Париже более 27 тысяч граждан ежегодно получают юридические консультации бесплатно, это ведущие показатели по всему Европейскому Союзу.

Опыт Франции показывает, что если ввести профессиональную «адвокатскую монополию» – это может способствовать оздоровлению рынка юридических услуг. Однако реальная степень такого оздоровления зависит от значительного количества факторов, поэтому их важно учитывать подробно на законодательном уровне.

В законодательствах ряда прогрессивных стран – таких как Испания, Италия, Дания и других, закреплено нормы исключительного права адвокатов представлять интересы сторон в большинстве категорий дел. Иными словами, бояться «адвокатской монополии» не нужно, ведь мы не боимся, скажем, «монополии» водителей с удостоверением на оказание услуг перевозки или «монополии» врачей на оказание медицинской помощи. Часто практикующий юрист и адвокат являются представителями одной профессии. Однако международный опыт и здравый смысл говорят о том, что объединение всех практикующих юристов вокруг адвокатуры является самым оптимальным вариантом, поскольку именно профессиональная этика, профессионализм и независимость объединяют адвокатуру, а не консультирование граждан и подготовка процессуальных документов.

В общем, многие эксперты и ученые сходятся во мнении, что «адвокатская монополия» все же есть «монополией профессионалов», монополией юристов для защиты гражданского

общества, монополией права против хаоса и тому подобное. «Адвокатская монополия» в широком смысле установлена везде, где развита правовая система и правовая культура, иными словами, как исключительное право на деятельность в других сферах юридической практики, а не только на судебное представительство.

В профессиональной среде распространено представление, что только в странах англосаксонской правовой семьи «адвокатская монополия» имеет абсолютный характер. Однако исследования в рамках Международной ассоциации юристов свидетельствуют о том, что, кроме монополии адвокатов на судебное представительство, в большинстве стран установлен запрет для лиц, не имеющих адвокатского статуса, оказывать юридическую помощь вообще. В большинстве европейских стран, в частности, в Греции, Дании, Германии, Голландии, Португалии, а также в Тайване, Гонконге, Республике Корея, «адвокатская монополия» распространяется далеко за пределы представительства в судах.

Таким образом, анализируя опыт введения «адвокатской монополии» зарубежными странами на участие только адвокатов как представителей во всех видах судебных производств, а не только в уголовном процессе, положительно скажется на всем рынке юридических услуг, а также будет способствовать росту «квалифицированной юридической помощи».

Также стоит отметить, что в Российской Федерации с 2018 года введена новая концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи с помощью «адвокатской монополии», данная концепция состоит из трех этапов ее внедрения [14]. На данный момент Российская Федерация переходит от второго этапа внедрения данной концепции в жизнь государства к третьему, который продлится предположительно 3 года и закончится окончательным закреплением «адвокатской монополии» в законодательстве Российской Федерации.

Однако режим «адвокатской монополии» имеет свои существенные недостатки. Во-первых, введение «адвокатской монополии» вовсе не будет означать, что 100% граждан будут получать качественные адвокатские услуги. К сожалению, реалии рынка предоставления юридических услуг в государстве таковы, что адвокатское свидетельство не всегда свидетельствует о надлежащем уровне специалиста, более того, вырастет коррупция в сфере получения статуса адвоката. Во-вторых, это приведет к увеличению расходов граждан на судебные процессы, ведь на

данный момент в гражданских судебных процессах могут участвовать обычные юристы, которые не имеют адвокатского свидетельства и услуги которых дешевле, чем услуги адвокатов. В-третьих, «адвокатская монополия» ударит по юридическим отделам всех предприятий ДНР, так как они не будут иметь достаточной квалификации, чтобы участвовать в судебных разбирательствах от имени предприятия.

Такие изменения ставят предприятия ДНР перед выбором: переквалифицировать штатных юристов в адвокатов или же передать все свои судебные дела на аутсорсинг внешним юридическим фирмам, по аналогии с США. Очевидно, что внешнее юридическое сопровождение судебных дел может привести к повышению расходов на этот процесс и, возможно, к увеличению сроков. Ведь у внутренних юристов мотивация к скорейшему и эффективному рассмотрению дела в суде значительно выше, чем у внешних адвокатских фирм, часто сфокусированных больше на процессе, чем на результате.

Если же бизнес примет решение в пользу изменения статуса штатного юриста, то стоит быть готовыми к тому, чтобы дать этому юристу возможность отлучиться от работы на достаточно длительный срок для прохождения стажировки, подготовки к сдаче экзамена, последующего регулярного обучения и, соответственно, компенсировать затраты на эти услуги.

При этом направление обучения никоим образом не будет связано со спецификой работы предприятия, и на эффективность юридической поддержки повлияет лишь косвенно. Стоит отметить, что все эти процедуры должны быть соблюдены независимо от того, насколько часто у юриста возникает необходимость работать в суде. Пусть даже на предприятии возник один-единственный юридический спор, а все остальное время штатный юрист вовлечен в другие процессы юридической поддержки.

Также следует обратить внимание на тот факт, что не только бизнес, но и государственные органы будут обращаться к адвокатам для участия в судебных спорах. Однако, если представители предприятий имеют собственные средства, то государственные органы их не имеют. Следовательно, необходимо будет увеличить статью расходов, заложенную в государственный бюджет ДНР, что в сегодняшних условиях составляет значительные суммы.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Приведенный выше зарубежный опыт свидетельствует, что основная задача введения «адвокатской монополии» – не наделение кого-либо конкурентными преимуществами по отношению к другому, а повышение качества юридических услуг, а также вывод из теневого оборота юристов.

Основной целью деятельности «представителей» является получение прибыли, адвокатов – предоставление правовой помощи.

В свою очередь, предпринимательская деятельность является «самостоятельной, инициативной, на собственный риск», а адвокатская – «независимой профессиональной деятельностью по осуществлению защиты, представительства и предоставлению других видов правовой помощи клиенту». То есть и последствия оказанных услуг для клиента могут быть на практике совершенно разными. Ведь «представитель» заинтересован получить прибыль за счет клиента, а профессиональный адвокат – осуществить свою конституционную функцию, оказать правовую помощь качественно и в срок.

При этом адвокаты являются специалистами и проходят два этапа отбора: первый – это квалификационный экзамен и второй – прохождение стажировки под наблюдением более опытных «адвокатов-наставников». Более того, адвокаты действуют в рамках Правил адвокатской этики и несут дисциплинарную ответственность за нарушения – за допущенные недостатки работы при защите интересов клиентов. Также одной из профессиональных обязанностей адвокатов является постоянное повышение своей профессиональной квалификации. Таким образом, мы введем единые стандарты оказания правовой помощи и изничтожим институт «непрофессионального» представительства.

Однако «адвокатская монополия» имеет и недостатки, а именно: увеличение расходов граждан на судебные процессы; полная перекалфикация всех юридических отделов предприятий Донецкой Народной Республики; увеличение расходов из республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в связи с обращением государственных органов к адвокатам для участия в судебных спорах.

В жизни все новое воспринимается критически. Введение «адвокатской монополии» на представительство во всех видах судебных производств и параллельно законодательное закрепление

дефиниции «квалифицированная юридическая помощь» в Донецкой Народной Республике положительно скажется в нашем демократическом обществе на качестве оказываемой юридической помощи и, более того, поможет эволюционировать рынку юридических услуг.

Список использованных источников

1. Акопян Р.Э. Проблемы развития и функционирования юридической деятельности в России / Р.Э. Акопян. – М.: Российская юстиция, 2019. – 317 с.

2. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 17.01.22).

3. Об адвокатуре и адвокатской деятельности: Закон Донецкой Народной Республики № 199-ПНС от 24.09.2020 (по состоянию на 22.09.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti/>. – (Дата обращения: 17.01.22).

4. Невская О.В. Что такое квалифицированная юридическая помощь? / О.В. Невская. – М.: Адвокат, 2004. – С. 37-39.

5. Cappelletti M. Access to Justice and the Welfare State. Firenze, 1979 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.semanticscholar.org/paper/Access-to-Justice-and-the-Welfare-State-Cappelletti-Weisner/91f1f5a91c4cc43a63a257961e50a6bf8d86c313>. – (Дата обращения: 17.01.22).

6. Вильчик Т.Б. Адвокатура как институт реализации права на правовую помощь / Т.Б. Вильчик. – Харьков: Вестник, 2017. – 128 с.

7. Смоленский М.Б. Адвокатура / М.Б. Смоленский. – М.: КноРус, 2020. – 718 с.

8. Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики № 278-ПНС от 30.04.2021 (по состоянию на 01.07.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

9. Авагимян Г.А. Некоторые вопросы судебного представительства в гражданском судопроизводстве / Г.А. Авагимян. – М.: Юрайт, 2019. – 152 с.

10. Деханов С.А. К вопросу о сущности современной западноевропейской адвокатуры (переиздание) / С.А. Деханов. – М.: Норма, 2018 – 480 с.

11. Кучерена А.Г. Адвокатура США / А.Г. Кучерена. – М.: Норма, 2019 – 518 с.

12. Терела Е.А. Современность адвокатуры Франции (переиздание) / Е.А. Терела. – М.: Проект, 2019. – 684 с.

13. Кудрявцева Н.А. Адвокатская деятельность во Франции / Н.А. Кудрявцева. – М.: Юрайт, 2019. – 317 с.

14. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/201802/u/uw_hmrhwuhqbik7j. – (Дата обращения: 17.01.22).

УДК 343.1; 343.98

DOI

ДОПУСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ

ШУМАЕВ Д.Г.,

старший преподаватель

**ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

РАДИОНОВА А.В.,

обучающаяся в магистратуре

очной формы обучения

**ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Рассмотрена правовая оценка психологического воздействия, осуществляемого в ходе проведения очной ставки. Уточнено определение понятия психологического воздействия как процесса целенаправленного вмешательства в ход психического восприятия вопросов, составляющих предмет очной ставки. На основании обобщения научных источников и материалов следственной практики подтверждена допустимость психологического воздействия на очной ставке при условии соблюдения норм этики. С позиций коммуникативной прагматики показана